

**А ЧИ БУВ ПОГРОМ?
КОМЕНТАР ДО СТАТТІ ВІКТОРІЇ ХІТЕРЕР**

Андрій Демченко

**WAS THERE A POGROM?
COMMENTARY ON THE ARTICLE
BY VICTORIA KHITERER**

Andriy Demchenko

In a review of the article Victoria Khiterer, *Unwelcome Return Home: Jews, Anti-Semitism and the Housing Problem in Post-War Kyiv*, “Eastern European Holocaust Studies”, 2022, the author refutes the factual errors made by the researcher when presenting the material on the aid to Ukrainians and Russians to the German occupation police in the search and registration of Jews before the mass shooting in Babi Yar in Kyiv on September 29–30, 1941. He provides the data of another researcher, K. Berkhoff, that the old Soviet passports, which contained information about nationality, made it much easier for the Germans to persecute the Jews. Based on the sources, the reviewer refutes the researcher’s statement that the murder of the Red Army private Ivan Grabar and his friend sergeant Mykola Melnikov by the senior lieutenant of the NKGB of the USSR, Y. Rosenstein, was committed because of anti-Semitic insults, and the funeral turned into an anti-Semitic pogrom. The reviewer proves that there was no pogrom, and the number of victims written by V. Khiterer does not correspond to reality. The author also mentions the re-evacuation of Jews to the city in the post-war period and some distortions of facts in the author’s article concerning the so-called “apartment issue” in Kyiv.

Keywords: Victoria Khiterer, World War II, Jews in Kyiv, housing issue, anti-Semitism, researcher of Jewish pogroms, factual errors, unfounded conclusions.

У жовтні 2022 року у відкритому доступі з’явилася стаття Вікторії Хітерер (Victoria Khiterer) з університету Міллерсвілля (США) “Не-

*бажане повернення додому: євреї, антисемітизм і житлова проблема у повоєнному Києві*¹. Авторка досліджує маловідому в українській історіографії тему антисемітизму в повоєнному Києві, яка досліджувалася, в основному, радянськими та російськими істориками єврейського походження. Стаття має п'ять розділів: “Антисемітизм у Києві перед Другою світовою війною”, “Бабин Яр”, “Боротьба за квартири”, “Єврейський погром у Києві”, “Антисемітизм і радянська влада” та “Висновок”. Стаття цікава і варта уваги, однак, на мій погляд, містить фактологічні помилки, а також необґрунтовані висновки, які викликають запитання. Тому я не буду зупинятися на її позитивних сторонах, а надам лише критичні зауваження.

Почну з фактологічних помилок. Їх дві:

1. У розділі “Бабин Яр”, Хітерер з посиланням на Т. Снайдера стверджує, що “в Києві українці та росіяни допомагали німецькій поліції знаходити та реєструвати євреїв перед масовим розстрілом у Бабиному Яру. Таким чином, через співпрацю частини місцевого неєврей-

скріншот №1

When the Nazis occupied Kyiv, they could not identify Jews themselves. The majority of Kyivan Jews were quite assimilated and did not look different from their gentile neighbors. But, according to Timothy Snyder, “In Kyiv, Ukrainians and Russians helped the German Order Police find and register Jews before the mass shooting at Babyi Iar.”⁸ Thus, due to the collaboration of some part of the local gentile population with the Nazis, almost all Jews who were in the city during the Nazi occupation were executed in Babyn Yar.

⁸ Timothy Snyder, *Black Earth. The Holocaust as History and Warning* (New York: Tim Duggan Books, 2015), 181.

Скріншот № 1: *фрагмент статті Хітерер про допомогу українців і росіян німецькій поліції в пошуку і реєстрації євреїв перед масовим розстрілом у Бабиному Яру.*

¹ VICTORIA KHITERER, *Unwelcome Return Home: Jews, Anti-Semitism and the Housing Problem in Post-War Kyiv*, [in:] “Eastern European Holocaust Studies”, 2022. <https://doi.org/10.1515/eehs-2022-0001>. https://www.academia.edu/88478493/Unwelcome_Return_Home_Jews_Anti_Semitism_and_the_Housing_Problem_in_Post_War_Kyiv.

ського населення з нацистами у Бабиному Яру було розстріляно майже всіх євреїв, які були в місті під час нацистської окупації” (див. Скриншот №1).

Хітерер посилається на Т. Снайдера², але останній не зазначає джерело інформації. Ймовірно Т. Снайдер мав на увазі статтю А. Прусина³, оскільки в іншій своїй книзі, “Кривавих землях”, Снайдер, вже посилаючись на Прусина⁴, повідомляє, що місцеве населення доносило на тих, хто уник масового розстрілу 29–30 вересня⁵. Тобто у Прусина йде мова про не про *весь* період німецької окупації, а про події після масового розстрілу 29–30 вересня 1941 року: “Хоча влітку та восени 1941 року двом третинам довоєнного єврейського населення вдалося покинути Київ, у Бабиному Яру було вбито понад 33 тисячі. Проте багато хто залишився в місті та його околицях і Томас, Мейер і Ерлінгер постійно закликали своїх підлеглих бути особливо пильними у боротьбі з «єврейською загрозою». У своїх післявоєнних свідченнях заступник Ерлінгера та начальник ЗиПо і кримінальної ради гауптштурмфюрер СС д-р Ганс Карл Шумахер стверджував, що потік доносів місцевих жителів щодо людей, які переховують євреїв, значно перевищував можливості його відділу”⁶. Опосередковано інформацію Прусина підтверджує й наказ коменданта української поліції м. Києва керівникам будинків міста про подання відомостей щодо євреїв, працівників НКВС та членів ВКП(б), який був виданий не раніше 1 жовтня: “Всім керівникам будинків м. Києва до 24-х годин зголосити всіх жидів, працівників НКВД та членів ВКП(б), що мешкають в їх будинках, – до найближчих районних Комісаріатів та Команди Української поліції м. Києва, по вул. Короленка 15, другий поверх. Затаснення цих людей матиме наслідком смертну кару. Керівники цих будинків

² TIMOTHY SNYDER, *Black Earth. The Holocaust as History and Warning*, New York (Tim Duggan Books), 2015.

³ ALEXANDER V. PRUSIN, *A Community of Violence: The SiPo/SD and its Role in the Nazi Terror System in Generalbezirk Kiev*, [in:] “Holocaust and Genocide Studies”, 2007, vol 21, no. 1, p. 1–30. <http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/21/1/1?etoc>.

⁴ Op. cit.

⁵ TIMOTHY SNYDER, *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*, New York (Basic Books), 2010.

⁶ ALEXANDER V. PRUSIN, *A Community of Violence...*, op. cit.

та двірники мають право самі приставляти жидів до жидівського табору, який міститься при таборі полонених по вул. Керосинній”⁷.

Таким чином, хоча розстріли євреїв продовжувалися і після 29–30 вересня 1941 року, однак, що стосується масового розстрілу євреїв 29–30 вересня 1941 року, з яким, власне, і асоціюється Бабин Яр, то твердження Хітерер не відповідає відомим фактам. Справа в тому, що німцям зовсім необов’язково було звертатися до місцевих, щоб виявити євреїв. Як, наприклад, зауважує К. Беркгоф, “*старі советські паспорти, які містили інформацію про національність, значно полегшували німцям переслідування євреїв*”⁸. По-друге, німцям достатньо було скористатися з високої довіри євреїв до своїх лідерів та їхньої згуртованості. Як зауважує Гільберг, щоб “зібрати велику кількість євреїв, убивцям достатньо було ввести в оману жертв простими хитрощами. Перший експеримент з хитрощами був здійснений у Вінниці, де пошук представників єврейської інтелігенції дав мізерні результати. Тоді командир айнзацкоманди 4b закликав «найбільш шановного рабина в місті» і наказав йому зібрати протягом двадцяти чотирьох годин найкмітливіших євреїв для «реєстраційної роботи»⁹. Далі Гільберг повідомляє, що “у Києві айнзацкоманда 4a застосувала набагато простіший спосіб використання настінних плакатів, щоб зібрати євреїв для «переселення»”. Це підтверджує і Гільберт, який наводить такі слова члена айнзацкоманди: “Труднощі, які виникли внаслідок такої масштабної акції, були подолані за допомогою настінних плакатів із закликом до єврейського населення збиратися. Хоча спочатку очікувалася участь приблизно 5000–6000 євреїв, прибуло понад 30 000 євреїв, які до самого моменту страти все ще вірили в своє переселення завдяки надзвичайно розумній організації”¹⁰. Однак існує інформація, що в Києві напередодні розстрілу німці все ж використали заручників –

⁷ Див.: В. НАХМАНОВИЧ, *Бабин Яр як символ Голокосту та інших трагедій часів Другої світової*, [у:] *Бабин Яр: Історія і пам’ять. За ред. Владислава Гриневича, Павла-Роберта Магочія*, Київ (Дух і Літера), 2016.

⁸ КАРЕЛ БЕРКГОФ, *Жива розпачу*, [у:] *Життя і смерть в Україні під нацистською владою*, Київ (Критика), 2011, с. 75.

⁹ Див.: RAUL HILBERG, *The Destruction of the European Jews*, vol. 1. *Revised and Definitive Edition*. Holmes & Meier, New York–London, 1985.

¹⁰ Див.: MARTIN GILBERT, *The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War*, 1985.

дев'ять шановних рабинів Києва, щоб закликати євреїв зібратися для переїзду в “безпечні” місця після відповідної “санобробки”¹¹. Гілберт опосередковано підтверджує цю інформацію, наводячи спогади Голди Глозман про її батька, одного з дев'яти шановних рабинів Києва, яких напередодні розстрілу німці захопили і возили по Києву з агітаційною метою¹².

Н. В. Є ще один факт, який спростовує твердження Снайдера і Хітерер щодо участі місцевих: як зазначає Нахманович¹³, наказ німецької окупаційної влади про збір євреїв 29 вересня 1941 р. (див. Скриншот № 2) “складали люди, погано обізнані з топографією Києва. Через це в них фактично було зазначено дві точки збору: ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської (в оголошенні помилково – «Доктерівської») – Лук'янівська площа, і “коло кладовища” (у російськомовному тексті «возле кладбища»), – ріг Мельникова і Лагерної, відстань між якими становила близько 2 км”. Раніше, на це звернув увагу в своєму відомому романі-документі Анатолій Кузнецов: “улиц Мельниковской и Дохтуровской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская, – приказ явно сочиняли сами немцы, и с плохими переводчиками”¹⁴.

Таким чином, твердження Хітерер про те, що місцеві “українці та росіяни допомагали німецькій поліції знаходити та реєструвати євреїв перед масовим розстрілом у Бабиному Яру”, суперечить відомим фактам. Такі події дійсно мали місце, але стосувалися тих, хто уник масового розстрілу 29–30 вересня 1941 року.

2. У розділі “Єврейський погром у Києві” Хітерер досліджує події, які мали місце на початку вересня 1945 року в Києві. Вона наводить інформацію з таємного повідомлення заступника наркома внутрішніх справ УРСР Лобуренка секретарю ЦК КП України Коротченку від 5 вересня 1945 р. про події у Кагановичському районі Києва 4 вересня 1945 р., коли ст. лейтенант НКДБ УРСР Йосіф Розенштейн застрелив

¹¹ ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ, *Очевидец*, [у:] “Єврейский обозреватель”, 09/333, Сентябрь 2020. <https://jew-observer.com/imya/ochevidec/> (дата звернення – 30.11.2022).

¹² Див.: MARTIN GILBERT, *op. cit.*

¹³ В. НАХМАНОВИЧ, *Бабин Яр як символ Голокосту..*, *op. cit.*

¹⁴ А. В. КУЗНЕЦОВ, *Бабий Яр. Роман-документ*, Москва, 1991.

скриншот №2

Все жи́ды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ).

Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян.

Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.

Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до год. 8 ранку при вул. Мельника — Доктерівській (коло кладовища).

Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше.

Хто не підпорядкується цьому розпорядженню буде розстріляний.

Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний.

Sämtliche Juden der Stadt Kiev und Umgebung haben sich am Montag, dem 29. September 1941 bis 8 Uhr i Ecke der Melnik- und Dokterivski-Straße (an den Friedhöfen) einzufinden.

Mitzubringen sind Dokumente, Geld- und Wertgegenstände, sowie warme Bekleidung, Waäsche usw.

Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt und anderweitig angetroffen wird, wird erschossen.

Wer in verlassene Wohnungen von Juden eindringt oder sich Gegenstände daraus angeeignet, wird erschossen.

Скриншот № 2: *німецький наказ усім євреям Києва про збір 29 вересня 1941 року. В. Нахманович, Бабин Яр як символ Голокосту та інших трагедій часів Другої світової [у:] Бабин Яр: Історія і пам'ять. За ред. Владислава Гриневича, Павла-Роберта Магоція, Київ (Дух і Літера), 2016.*

рядового Червоної армії Івана Грабаря та його друга, сержанта Миколу Мельникова, через антисемітські обра́зи. Саме це вбивство стало поштовхом для “єврейського погрому”. Про це Хітерер повідомляє

так: *“Похорони розстріляних Розенштейном антисемітів, які відбулися 7 вересня 1945 року, переросли у відкрите насильство проти київських євреїв за участю близько трьохсот бунтівників. 16 жовтня 1945 року київські євреї Котляр, Забродін, Песін і Мілославській написали листа Центральному Комітету Комуністичної партії, товаришу Сталіну, НКВС СРСР, товаришу Берії та редактору газети «Правда» товаришу Поспелову, зазначивши, що похорони перетворилися на погром: Похорони були організовані по-особливому. Труни несли найлюднішими вулицями [центру Києва], а потім процесія вирушила до Єврейського ринку. Цю ходу влаштували погромники. Вони почали нападати на євреїв. У цей день було побито 100 євреїв, 36 із них із тяжкими пораненнями доставлено до київських лікарень, п'ятеро з них того ж дня померли”* (виділено мною – А. Д.).

Однак, посилаючись далі на Шварца¹⁵, Хітерер стверджує, що під час погрому в Києві було вбито 16 євреїв. Саме таку кількість жертв Хітерер винесла в анотацію статті (див. Скриншот №3).

То 5 чи 16? Чи відповідають дійсності наведені Хітерер дані про кількість жертв і чи мав, взагалі, місце погром? На думку Г. Костирченка, відомого російського дослідника державного антисемітизму в СРСР, який досліджував ці події, *“під час антисемітських ексцесів, що сталися в Києві на початку вересня 1945 року, всього постраждало (від побоїв) чотири людини і були вибиті шибки у вікні одного з будинків. І, виходить, що мав місце не погром з десятками покалічених і п'ятьма вбитими, як зображалося в чутках, а антисемітські заворушення, спричинені кривавим з'ясуванням, вчиненим жертвою хуліганського нападу (тобто Розенштейном – А. Д.)”*¹⁶ (див. Скриншот №4). Український історик Гриневиц також не підтверджує версію погрому¹⁷.

Крім того, інформація про 16 вбитих євреїв у книзі Шварца, на яку посилається Хітерер, взята з листа харківського єврея, який виїхав з СРСР в 1944 році, і написаного в кінці 1944 р. Тобто описана в

¹⁵ С. М. ШВАРЦ, *Антисемітизм в Советском Союзе*, Нью-Йорк (Изд-во им. Чехова), 1952.

¹⁶ Г. В. КОСТЫРЧЕНКО, *Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм (Новая версия): В 2 ч., часть II. На фоне холодной войны*, Москва (Международ. отношения), 2015, с. 122.

¹⁷ Див.: В. ГРИНЕВИЦ, *Бабин Яр після Бабиного Яру*, [у:] *Бабин Яр: Історія і пам'ять*. За ред. Владислава Гриневица, Павла-Роберта Магочія, Київ, 2016.

Research Article

скріншот №3

Victoria Khiterer*

Unwelcome Return Home: Jews, Anti-Semitism and the Housing Problem in Post-War Kyiv

<https://doi.org/10.1515/eehs-2022-0001>

Published online October 11, 2022

Abstract: The article discusses the aftermath of the Holocaust in Kyiv and shows what factors contributed to the sharp rise of state and popular anti-Semitism in the city in the post-war years. During the Nazi occupation, Babyn Yar in Kyiv became one of the largest Holocaust killing grounds, where the Nazis and their local collaborators exterminated almost all Jews who remained in the city. When surviving Jews returned to Kyiv from evacuation and the fronts, gentiles frequently refused to hand over apartments to the pre-war occupants. Jewish appeals to the authorities often were denied. The authorities, many of whom shared the anti-Semitic mood of much of the local population, usually refused to help returning Jews claim their property. A Jewish pogrom broke out in Kyiv in September 1945, when sixteen Jews were killed and over 100 injured. The harshness of life in the ruined city, the severe shortage of apartments and the rise of the anti-Semitism overlapped in Kyiv and brought about an explosion of anti-Jewish violence in the city. The Soviet authorities attempted to suppress popular anti-Semitism in Ukraine after the war but failed. Then they adopted the policy of state anti-Semitism in 1948–1953.

Скріншот № 3: *анотація статті Хітерер, в якій стверджується, що “у вересні 1945 року в Києві стався єврейський погром, під час якого було вбито 16 євреїв і понад 100 поранено”.*

ньому подія не може мати стосунок до подій 1945 р. в Києві (див. Скріншот №5). Більш того, відомі на сьогодні джерела не містять жодних згадок про п'ять чи більше вбитих євреїв у період з часу звільнення Києва від німецьких окупантів у листопаді 1943 р. по вересень 1945 р.

Скриншот № 4: фрагмент з книги Костирченка, в якому автор спростовує версію “єврейського погрому”.

Таким чином, твердження Хітерер про “єврейський погром у Києві”, під час якого було вбито 16 євреїв і понад 100 поранено, не відповідає фактам, тобто є вигадкою, мітом.

Н. В. Крім Хітерер, міт про “єврейський погром” у Києві 4–7 вересня 1945 р. поширює в своїх книгах американський історик Еліса Бемпорад¹⁸. Це дивно, оскільки як у Хітерер, так і в Бемпорад, міститься посилання на одне й те саме джерело – книгу Міцеля, який звертає увагу на те, що дані про кількість загиблих, наведені у вищезгаданому Хітерер листі групи київських євреїв Сталіну, Берії та Поспелову, “весьма сомнительны, заслуживающими доверия другими архивными источниками они не подтверждаются”¹⁹. Міт про “єврейський

¹⁸ ELISSA BEMPORAD, *Legacy of Blood: Jews, Pogroms, and Ritual Murder in the Lands of the Soviets*, Oxford; New York (Oxford University Press), 2019; E. M. Avrutin, & E. Bemporad, (Eds.) *Pogroms: A Documentary History*, Oxford University Press, 2021.

¹⁹ М. МИЦЕЛЬ, *Евреи Украины в 1943–1953 гг.: очерки документированной*

скриншот № 5

Еще острее антисемитизм проявился на Украине непосредственно после ее освобождения. В «Бюллетене» Комитета Помощи при Еврейском Агентстве был помещен рассказ украинского еврея, уехавшего из Харькова весной 1944 года и из Советского Союза (чтобы пробираться в Палестину) в конце того же года⁸⁶:

«...Украинцы встречают возвращающихся евреев враждебно. В первые недели после освобождения Харькова никто из евреев не решался выйти ночью один на улицу. Положение улучшилось лишь после вмешательства властей, усиливших в городе полицейские патрули. Было много случаев избияния евреев на базарных площадях, а однажды еврей был убит на рынке украинцем. На место преступления была вызвана полиция, но присутствовавшие при убийстве крестьяне начали ссору с полицией; все они были арестованы вместе с убийцей. В Киеве 16 евреев были убиты во время погрома, вызванного убийством русского офицера женщиной, которую приняли за еврейку.

Евреи, возвращающиеся в свои квартиры, получают обратно лишь небольшую часть своих вещей. Когда они обращаются в суд против украинцев, владевших этими вещами, последних поддерживают другие украинцы, дающие на суде ложные свидетельские показания.

Украинские власти в значительной мере заражены антисемитизмом. Обращения евреев не рассматриваются надлежащим образом. Когда Коммерческий Институт возвращался из Харькова в Киев, еврейские профессора просили о разрешении ехать туда же. Их просьба была отвергнута. Они обратились к председателю Совета [Президиума Верховного Совета УССР?], но не получили никакого ответа. Еврейский театр не получил разрешения вернуться в Харьков. Радиопередача на еврейском языке не возобновлена. Официальный ответ на все жалобы евреев гласит, что антисемитизм, которым немцы отравили сознание населения, можно искоренить лишь постепенно...»

Скриншот № 5: фрагмент книги Шварца, на яку посилається Хітерер, стверджуючи про 16 вбитих євреїв. Шварц С. М. Антисемитизм в Советском Союзе. Нью-Йорк (Изд-во им. Чехова), 1952.

исторії, Київ (ДіЛ), 2004. https://archive.org/stream/yevreiukraine/yevreiukraine_djvu.txt.

погром” поширює і відомий нідерландський історик Карел Беркгоф²⁰. Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” (МЦГБЯ), головним істориком наукового проекту якого був Беркгоф, теж поширив цей міт у своєму базовому історичному наративі²¹. Бемпорад і Бекргоф повідомляють про 5 загиблих, МЦГБЯ – про 16. Електронна єврейська енциклопедія припускає 36 загиблих²².

* * *

Тепер я переходжу до необґрунтованих висновків Хітерер та прогалін в її аналізі, які викликають запитання:

1. У розділі “Антисемітизм у Києві перед Другою світовою війною” Хітерер повідомляє про давні історичні корені юдофобії та антисемітизму міста. Це твердження вона повторює у “Висновку”. Однак, жодних доказів того, що після гострих соціальних потрясінь – повалення монархії та Української революції 1917–1921 років, захоплення влади більшовиками і Голодомору, міграцій і зміни поколінь, у Києві продовжувала існувати “давня антисемітська традиція” часів самодержавства, авторка не надає. З іншого боку, Хітерер нічого не говорить про традиції ставлення євреїв до неєврейської частини міста. Адже, якщо це ставлення було недоброзичливим, то чи не могло воно підживлювати антисемітизм?

2. Визначаючи “нацистську пропаганду під час війни” одним із факторів зростання антисемітизму та стверджуючи про “єврейський погром у Києві” 1945 року, Хітерер, однак, не ставить і не дає відповіді на важливе питання: – Чому під час німецької окупації у Києві не було погрому, а після звільнення він стався?

3. У “Висновку” Хітерер стверджує, що після війни “антисемітизм у Києві набув більш жорстоких форм, ніж в інших місцях Радянського Союзу”. На жаль, авторка не порівняла антисемітизм у Києві з відомими з літератури випадками антисемітизму в інших регіонах

²⁰ КАРЕЛ БЕРКГОФ, *Жнива розпачу*, op. cit.

²¹ Базовий історичний наратив Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, жовтень 2018. <https://babynyar.org/storage/main/a7/9f/a79f5d1b95d299fa-377952d1c4b88297081d938c50781072bb3f8cb3f381dbc2.pdf?> (дата звернення – 20.11.2022).

²² Україна. Евреи в послевоенной Советской Украине (1945–91), [у:]. *Электронная еврейская энциклопедия*. <https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/15413/> (дата звернення – 28.12.2022).

А. ДЕМЧЕНКО, *А чи був погром?...*

СРСР, зокрема, в Узбекистані, Казахстані, Киргизії, а також у місті Рубцовську Алтайського краю²³ (див. Скриншоти № 6–8). Таким чином, висновок авторки про “більш жорстокі форми” у Києві не є достатньо обґрунтованим.

скриншот №6

**3 УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР — НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П. БЕРИИ
О ПРЕСЕЧЕНИИ АНТИСЕМИТСКИХ ВЫХОДОК В УЗБЕКИСТАНЕ**

20 августа 1942 г.

Совершенно секретно

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

НКВД Узбекской ССР сообщает, что в связи с приездом в республику по эвакуации значительного количества граждан СССР еврейской национальности, антисоветские элементы, используя недовольство отдельных местных жителей уплотнением жилплощади, повышением рыночных цен и стремлением части эвакуированных евреев устроиться в систему торгующих, снабженческих и заготовительных организаций, активизировали контрреволюционную работу в направлении разжигания антисемитизма.

В результате в Узбекистане имели место 3 случая избияния евреев, сопровождавшиеся антисемитскими выкриками. Ветеринарный врач г. Ташкента

Z

О фактах антисемитских проявлений в республике информирован ЦК ВКП(б) Узбекистана.

*Начальник 3 управления НКВД СССР,
комиссар госбезопасности 3 ранга КУПРИН
Начальник 5 отдела 3 управления НКВД СССР,
майор государственной безопасности ГОРБУЛИН*

ЦАФСБ СССР. Коллекция документов составителя. Подлинник.

Скриншот №6: *фрагменти спецповідомлення 3 Управління НКВС СРСР наркомуну внутрішніх справ Берії Л. П.: Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации, 1938–1953. Под общ. ред. акад.*

А. Н. Яковлева; Сост. Г. В. Костырченко, Москва (МФД: Материк), 2005, 592 с. (Россия. XX век. Документы).

4. *Перелічуючи фактори антисемітизму в Києві, авторка не згадала таке важливе джерело повоєнного антисемітизму, як радянську армію. Однак, згідно з фактами (див. Скриншот № 9), саме з армії*

²³ *Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации, 1938–1953, Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. Г. В. Костырченко, Москва (МФД: Материк), 2005, 592 с. (Россия. XX век. Документы).*

військові розносили антисемітизм по всьому Радянському Союзу. Основою цього антисемітизму була теза про небажання євреїв служити на передовій. Саме цей антисемітизм проявився в згаданому вище конфлікті між ст. лейтенантом НКДБ Розенштейном, який не воював на передовій, і рядовим ЧА Грабарем, який прибув з армії в короткотермінову відпустку до Києва, щоб допомогти матері повернути квартиру.

скріншот №7

**ПРОКУРОР ССРСР — ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК ССРСР
А.Я. ВЫШИНСКОМУ О БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ АНТИСЕМИТИЗМОМ
В КАЗАХСТАНЕ**

*15/16 октября 1942 г.
Совершенно секретно*

Прокурор Казахской ССР сообщил, что в Казахской ССР, Алма-Атинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областях [в] последнее время факты проявления антисемитизма принимают распространенный характер.

Так, если в первом полугодии 1942 г. по всей республике по ст. 59⁷ УК РСФСР¹ было предано суду 20 человек, то за время с 1 августа по 4 сентября с.г. только по одной Алма-Атинской области предано суду 35 человек, по Семипалатинской — 7, а всего с начала года — 62 человека.

Z

Сообщаю Вам изложенное для сведения.

В. БОЧКОВ

ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 38. Д. 373. Л. 123. Копия.

Скріншот № 7: фрагменти листа Прокурора СРСР заступнику Голови РНК СРСР Вишинському А. Я. про боротьбу з побутовим антисемітизмом в Казахстані. Ibid.

Цікаво, що Хітерер сама наводить приклад армійського антисемітизму в Києві. А саме, Хітерер згадає київського антисеміта Івана Сергеевіча Соловійова, росіянина 1902 р. н., який у листі до голови Комісії партійного контролю ЦК ВКП(б) писав так: “Что происходит здесь, на Украине? Как евреи завладели всей Украиной? Это они своими ж...ми рылами мучают русских людей на Украине. За деньги они купили многих людей, даже украинских районных и городских руководителей. Кто продает паспорта на рынках? Евреи. Кто продает награды? Евреи. Кто убивает русский народ? Евреи. Кто зимой в Киеве выгоняет людей из квартир? Евреи”. Хітерер пояснює: “Соловійов

скриншот №8

Сентябрь 1945 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.
Председателю Совета Национальностей Союза ССР тов. ШВЕРНИКУ Н.М.

Неимоверная моральная депрессия, угнетающая нас до крайних пределов, вынуждает нас обратиться к Вам с просьбой рассеять наши сомнения, успокоить нас всех и предпринять соответствующие меры.

В последнее время участились случаи антисемитских выпадов: избиения и оскорбления евреев на рынке, в магазинах, в школах и даже в учреждениях и предприятиях, просто на улице, причем все это сопровождается улюлюканием и подзадориванием хулиганов со стороны некоторой части публики, глядеющей на избиение.

Вот некоторые факты из рубцовской действительности.

Z

5. 8 июля хулиганы совсем распоясались и устроили некоторое подобие погрома на стадионе во время футбольного матча. Директор подсобного хозяйства Горпишепрокомбината, некто Марков, с грудью, увешанной орденами (так как обычно организаторы этих бесчинств не сами выступают, а выставляют инвалидов или награжденных участников Отечественной войны), избил инженера завода Эйстраха, награжденного медалью за оборону Одессы, пытался избить другого инженера, защитника Одессы, также награжденного медалью, тов. Гимпельмана, но этому помешал инженер Мирский. Тогда к Мирскому подошел гражданин, [который] назвал себя работником НКВД, завел Мирского в помещение, где Мирский был подвергнут избиению со стороны того же Маркова и других. Когда инженер Эйстрах, бледный, с разорванной сорочкой, вырвался из окружившей его толпы, улюлюкавшей на него, нам представилась кинокартина «Профессор Мамлок»¹.

Z

*ГРУППА РАБОТНИКОВ ЗАВОДА «АЛТАЙСЕЛЬМАШ»
В ГОР. РУБЦОВСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ¹*

*Т. Александрову Г.Ф. Прошу ознакомиться с этим заявлением и переговорить
Г. Маленков, 15 сентября 1945 г.*

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 310. Л. 47—48. Подлинник.

*Скриншот № 8: фрагменти листа групи працівників заводу
“Алтайсельмаш” секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову. Ibid.*

писав, що його, інваліда Великої Вітчизняної війни, євреї викинули взимку із квартири. Але він також згадав, що до війни жив у Сибіру, а після визволення міста оселився в Києві. Соловйов, мабуть, займав квартиру, яка належала до війни якійсь єврейській родині”.

СКРИНШОТ №9

ПИСАТЕЛЬ А.Н. СТЕПАНОВ — ОТВЕТСТВЕННОМУ РЕДАКТОРУ
«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» Д.И. ОРТЕНБЕРГУ О МАССОВОМ АНТИСЕМИТИЗМЕ
В г. ФРУНЗЕ (КИРГИЗИЯ)

27 мая 1943 г.

<...> Об антисемитизме. Демобилизованные из армии раненые являются главными его распространителями. Они открыто говорят, что евреи уклоняются от войны, сидят по тылам на тепленьких местах и ведут настоящую погромную агитацию. Я был свидетелем того, как евреев выгоняли из очередей, избивали даже женщин те же безногие калеки. Раненые в отпуску часто возглавляют такие хулиганские выходы. Со стороны милиции по отношению к таким проступкам проявляется преступная мягкость, граничащая с прямым попустительством. <...>

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 190. Л. 16—17. Подлинник.

Скриншот № 9: *фрагмент листа російського письменника А. Н. Степанова відповідальному редактору "Красной звезды" Д. І. Ортенбергу про джерела поширення антисемітизму. Ibid.*

5. Впадає в очі, що серед факторів антисемітизму, які перелічує Хітерер, відсутній український націоналізм: антисемітизм у Києві був, але українського націоналізму не було. Дійсно, всі перелічені Хітерер антисемітські випадки в Києві супроводжувалися виключно гаслами “Бей ж...ов, спасай Россию”. Хоча авторка цитує документи, в яких згадується “націоналізм” місцевого населення (напр., лист групи київських євреїв керівництву партії та уряду, а також фрагмент постанови ЦК КП(б)У 1947 року, запропонований Кагановичем), зміст цього “націоналізму” вона не розкриває.

6. У розділі “Боротьба за квартири”, визнаючи, що “квартирна криза торкнулася не тільки євреїв”, Хітерер стверджує, що “для євреїв вона була особливо гострою”. Хітерер так характеризує становище євреїв: “У виниклій ієрархії прав євреї були в явно невігідній позиції. Як і під час реевакуації загалом, євреї, які прагнули повернути житло на раніше окупованих територіях, зіткнулися з особливими труднощами”. Що авторка має на увазі під “особливими труднощами”? На думку Хітерер, це – антисемітизм та “гостра квартирна криза”. Дійсно, неєвреї не страждали від антисемітизму. Але недоброзичливе ставлення стосувалося не тільки реевакуйованих євреїв і не тільки в Києві.

Дослідниця М. Потьомкіна, наприклад, повідомляє про жителів Ленінграда таке: “Місцеві жителі, які пережили тут блокаду або окупацію, зустрічали реєвакуантів вкрай недоброзичливо, вважаючи їх тими, що «утекли від війни», «відсиділися в тилу» і т. д., і огульно, у всіх випадках, підтримували тих, хто пережив блокаду, незалежно від їх морального статусу...”²⁴. Що ж до неєврейської частини, яка залишалася в окупованому Києві, то вона страждала від звинувачень у зраді та співпраці з німцями. Зокрема зі сторони реєвакуйованих євреїв, про що повідомляється, зокрема, в документах щодо так званого “єврейського погрому” наведених Хітерер. Ці звинувачення часто супроводжувалися викликом до місцевого відділку НКДБ. І невідомо, що було гірше: антисемітизм чи звинувачення у зраді.

Н. В. Стосовно антисемітського виразу “ж...ди” і, взагалі, антисемітизму, то, на думку Кенде, це був “культурний код” для позначення заможного, привілейованого класу²⁵, на згадку про існування якого в СРСР існувало табу. У зв’язку з їхнім дійсно високим соціальним статусом та стереотипом про відсутність євреїв на фронті, євреї, очевидно, асоціювалися в уяві неєвреїв з цим привілейованим класом. Так, аналізуючи так званий “єврейський погром” у Києві, Кенде звертає у вагу на те, що хоча Грабар і його друг Мельников були неєврейями-антисемітами, а Розенштейн – євреєм, між ними були й інші, не менш важливі, відмінності. Розенштейн був офіцером НКДБ, а Грабар – рядовим ЧА (Мельников – сержантом). Розенштейн був номенклатурним представником влади, а Грабарю нещодавно відмовили в допомозі одного з цих органів. Грабар і його мати втратили квартиру, яку вони зайняли в 1941 році, а в Розенштейна була квартира, яку він отримав у Києві, хоча до війни жив в Одесі, а потім у Баку, де служив в НКДБ Азербайджану. І, нарешті, Грабар і Мельников воювали на передовій, а Розенштейн всю війну провів у тилу, хоча і мав одну наго-

²⁴ М. Н. ПОТЕМКИНА, *Резьвакуация населения СССР в 1943–1947 гг.: социальный и психологический аспекты*, [у:] “Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология”, 2017, № 1 (250), вып. 41, с. 142–147.

²⁵ TAMÁS KENDE, *Anti-Semitism and inner fronts in the USSR during World War II*, [in:] “European Review of History: Revue européenne d’histoire”, (2019) 26:6, 963–976, DOI: 10.1080/13507486.2019.1625308 https://www.academia.edu/528-18339/Anti_Semitism_and_inner_fronts_in_the_USSR_during_World_War_I.

роду – медаль “За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”²⁶.

Прикладом реакції на порушення табу, на існування якого звернув увагу Кенде, є випадок з українським письменником Остапом Вишнею. Цей випадок не згадує Хітерер, хоча він досліджувався Блеквелом²⁷, якого цитує Хітерер. 21 серпня 1946 року газета “Радянська Україна” (орган ЦК КП(б)У) надрукувала фейлетон Вишні “Дозвольте помилитися”, в якому письменник у гумористичній формі обговорив питання про право письменника на свободу творчості (“помилку”). Реакція не забарилася: після різкої критики з боку московської “Правди” (див. Скриншот № 10), почали надходити численні скарги від населення, які потім були надіслані ЦК КП(б)У. Однак основною причиною скарг стало не розуміння письменником свободи творчості – головна тема фейлетону, а один абзац: “Ясно вже до деякої міри було, хто воював на фронті, хто в Фергані чи в Ташкенті, хто, повернувшись, відбудовуватиме й відновлюватиме, а хто пивом чи газованою водою торгуватиме і квартири одвойовуватиме”. Блеквел наводить типову анонімну скаргу, надіслану з Москви: – “Что он хотел сказать [в целом], я не совсем понимаю. Но я понимаю, что он сказал в абзаце, который я подчеркнул... Эти слова я впервые услышал на улице от хулигана-антисемита после того, как приехал сюда в Киев из госпиталя как инвалид Отечественной войны... Я никак не могу понять, почему орган украинского ЦК позволяет печатать такие вещи. Неужели это можно делать с их разрешения?” Інший відгук написав демобілізований ветеран Васліц, лист якого також згадує Хітерер: – “Критикуя в этом фельетоне нескольких наших писателей... между прочим, он пишет несколько строк, которые не имеют никакого отношения к фельетону, но имеют отношении к этой антисемитской лжи... Во всяком случае, так это понял я и так это поняло все еврейское общество”. Тобто, хоча у фейлетоні не йшлося про євреїв, і у Фергану та Ташкент евакуювалися не тільки незахищені прошарки населення та євреї, а й

²⁶ Старший лейтенант Розенштейн Иосиф Давидович 1912–1946, [у:] *Интернет-проект по увековечиванию памяти воинов-евреев*. <https://www.jewmil.com/biografii/item/1369-rozenshtejn-iosif-davidovich>.

²⁷ Див.: MARTIN J. BLACKWELL, *Kyiv as Regime City: The Return of Soviet Power after Nazi Occupation*, Rochester (University of Rochester Press), 2016.

певна частина спритних чиновників та крамарів, більшість скаржників ідентифікувала зазначених у фейлетоні евакуйованих як євреїв і віднесла на свій рахунок.

Скриншот № 10: фрагмент газети "Правда" від 29 серпня 1946 року з критикою редакції "Радянська Україна".

Н. В. Цікавий факт, який має стосунок до теми, повідомляє О. Гриценко: “У листопаді 1946 року після звільнення О. Вишні з газети «Радянська Україна» за фельетон «Дозвольте помилитися» (де буцімто були антисемітські стереотипи), інформатор МГБ доносив: «Писатели возмущены публичным выпадом Первомайского против О. Вишни. Выступая в университете перед большой аудиторией студенческой, Первомайский заявил: «Остап Вишня не писатель, а базарная торговка!» К этому он прибавил еще немало подобных эпитетов. Сам Вишня очень тяжело пережил это»²⁸.

Що ж до більшої гостроти квартирної кризи для євреїв, ніж для неєвреїв, то це твердження Хітерер не піддається перевірці через брак статистичної інформації: Хітерер не повідомляє і ми не знаємо скільки євреїв і неєвреїв було мобілізовано і евакуйовано на початку війни, і яка частка їхніх квартир була захоплена населенням, що залишалося в окупації. По-друге, ми не знаємо, якими засобами і ресурсами володіли єврейська і неєврейська громади в боротьбі за квартири. Хоча євреї були національною меншиною в Україні, але “меншиною” лише в математичному розумінні цього слова. Можна лише припустити за аналогією зі статусом євреїв у Москві та Ленінграді²⁹, що соціальний статус і вплив єврейської громади Києва були досить високими. Важливим фактором у боротьбі за квартири було також особисте знайомство з людьми, від яких залежало вирішення квартирної проблеми. Напр., Хітерер повідомляє, що після реевакуації в Київ її дідусяві, фронтовику, не вдалося повернути свою квартиру, вже зайняту місцевими антисемітами і тільки завдяки особистому знайомству з головою міськради Чеботарьовим (дідусь був непоганим стоматологом і лікував Чеботарьова), його сім’я отримала підвал на Андріївському узвозі. Значення мав і ступінь згуртованості громад: очевидно, що традиційно єврейська громада була більш згуртованою і підтримувала міцний зв’язок з впливовою єврейською громадою в Москві. Прикладом такого зв’язку є, напр., лист Міхоелса, голови Єврейського анти-

²⁸ О. ГРИЦЕНКО, *Остап Вишня в українській культурі пам’яті: “король тиражів”, “народний гуморист”, суспільна інституція, знаряддя пропаганди, “національний мученик”*, [у:] “Культурологічна думка: щорічник наукових праць”, Київ (ІК НАМ України), 2019, no. 16, с. 136–163.

²⁹ Див.: Ю. Л. СЛЕЗКИН, *Эра Меркурия. Евреи в современном мире*, Москва (Издательство АСТ: CORPUS), 2019.

фашистського комітету СРСР, заступнику РНК СРСР Молотову від 18 травня 1944 року про важке квартирне становище євреїв в Україні, переданий Молотову через його дружину Жемчужину, яка була єврейкою³⁰.

7. Хітерер наводить чисельні скарги євреїв на антисемітизм у Києві. Однак були і протилежні голоси. Наприклад, Кенде наводить лист росіянки своєму чоловікові на фронт. Жінка знала, що її лист може бути перехоплений владою: “Может быть, это письмо не дойдет до тебя, может быть, они его не передадут”. Лист свідчить про гостру національну конкуренцію і соціальне напруження в повоєнному Києві:

“Здесь, в Киеве, больше нет жизни. Киев стал не украинской, а еврейской столицей. Они не на фронте, а тут в тылу кричат, что воювали, что они инвалиды и своей дерзостью, и деньгами, и с помощью «своих», которые раньше здесь залегли, запрудили весь Киев. Это позор! Украинская столица превратилась в еврейскую столицу. Здесь нас, русских, не видно. Весь центр города занят исключительно евреями. Вы воюете с врагами, а они воюют с нами – вашими семьями, за квартиры и блага. (...) «Он» входит в горсовет, а там сидит «свой», синагога... все «свои» имеют русские имена. Все дела решаются исключительно в их пользу. Можно было бы смело написать на вывеске каждого общественного учреждения «ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРЕЕВ», как раньше писали «Только для немцев»³¹.

8. У розділі “Боротьба за квартири” Хітерер зазначає таке: “Незважаючи на те, що Київ лежав у руїнах, умови життя в евакуації були важкими, тому багато евакуйованих сподівалися на краще життя та повернення свого майна та колишніх квартир після повернення до рідного міста. Це було «несанкціоноване» повернення евакуйованих”. В. Хітерер, посилаючись на Шварца, зазначає, що “повернення без спеціального дозволу не дозволялося до серпня 1945 року”³². Скільки було таких євреїв, які повернулися без спеціального дозволу, Хітерер не повідомляє. Чи не могло це призвести до зростання антисемітизму? Хітерер на це питання також не дає відповіді.

³⁰ ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ, *Очевидец*, op. cit.

³¹ TAMÁS KENDE, *Anti-Semitism...*, Op. cit.

³² VICTORIA KHITERER, *Unwelcome Return Home...*, Op. cit.

У розділі “Антисемітизм і радянська влада” В. Хітерер зазначає так: “Українська влада намагалася перешкодити подальшому напливу євреїв до міста. Для повернення вимагали документи, які підтверджували, що євреї до війни жили в Києві і потрібні на роботі. Тому багатьом євреям було досить важко повернутися з евакуації до Києва”. Однак Хітерер не повідомляє чи тільки євреям влада перешкождала в поверненні, чи всім реевакуантам. Вона також не пояснює, чому, незважаючи на контроль за реевакуацією, влада не спромоглася подолати квартирну кризу.

Далі Хітерер повідомляє так: “Але попри всі перешкоди більшість київських євреїв, які пережили Голокост, повернулися до міста. Після війни кількість єврейського населення Києва швидко зросла. На 1 січня 1947 року євреї становили вже 18,8 % населення Києва: 132 467 із 704 609 мешканців міста. У 1959 році в Києві проживало 153 466 євреїв (13,8 відсотка всього населення). Багато з цих євреїв після війни переїхали до Києва з провінційних міст і містечок, часто без дозволу. Таким чином, радянська влада не змогла запобігти напливу євреїв до міста, а також запобігти насильницьким антисемітським проявам”. Тобто, з одного боку, на думку авторки, влада чинила перешкоди поверненню євреїв, а з іншого, не змогла перешкодити напливу євреїв до міста, що викликало насильницькі антисемітські прояви. Таким чином, попри те, що на думку авторки квартирна криза була для євреїв гострішою, “боротьбу за квартири” вони все ж не програли.

References

AVRUTIN, E. M., & BEMPORAD, E. (Eds.), (2021), *Pogroms: A Documentary History*, Oxford University Press. [In English].

Bazovyi istorychnyi naratyv Memorialnoho tsentru Holokostu “Babyn Yar”, zhovten 2018. <https://babynyar.org/storage/main/a7/9f/a79f5-d1b95d-299fa377952d1c4b88297081d938c50781072bb3f8cb3f381dbc2.pdf?> (data zvernennia – 20.11.2022). [In Ukrainian].

BERKHOF KAREL., (2011), *Zhnyva rozpachu. Zhyttia i smert v Ukraini pid natsyystskoiu vladoiu*, Kyiv (Krytyka). [In Ukrainian].

BEMPORAD ELISSA, (2019), *Legacy of Blood: Jews, Pogroms, and Ritual Murder in the Lands of the Soviets*. Oxford; New York (Oxford University Press). [In English].

BLACKWELL MARTIN J., (2016), *Kyiv as Regime City: The Return of Soviet Power after Nazi Occupation*, Rochester (University of Rochester Press). [In English].

SLEZKIN Yu. L., (2019), *Era Merkuryia. Evrey v sovremennom mire*, Moskva (Yzdatelstvo AST: CORPUS). [In Russian].

EVHRAFOV HENNADYI, (2020), *Ochevydets. “Evreiskyi obozrevatel”*. 09/333, *Sentiabr 2020*, [https://jew-observer.com/imya/ochevidec/\(data_zvernennia_30.11.2022\)](https://jew-observer.com/imya/ochevidec/(data_zvernennia_30.11.2022)). [In Russian].

GILBERT MARTIN, (1985), *The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World, War*. [In English].

HILBERG RAUL, (1985), *The Destruction of the European Jews*, vol. 1. Revised and Definitive Edition. Holmes & Meier, New York–London. [In English].

Hosudarstvennyi antysemityzm v SSSR. Ot nachala do kulminatsyi, 1938–1953. Pod obshch. red. akad. A. N. Yakovleva; Sost. H. V. Kostyrchenko, Moskva (MFD: Materyk), 592 s. (Rossia. XX vek. Dokumenty). [In Russian].

HRYTSENKO O., (2019), *Ostap Vyshnia v ukrainskii kulturi pamiaty: “korol tyrazhiv”, “narodnyi humorist”, suspilna instytutsiia, znariaddia propahandy, “natsionalnyi muchenyk”, [in:] Kulturolohichna dumka: shchorichnyk naukovykh prats, Kyiv (IK NAM Ukrainy), no 16, s. 136–163*. [In Ukrainian].

HRYNEVYCH V., (2016), *Babyn Yar pislia Babynoho Yaru*, [in:] *Babyn Yar: Istorii i pamiat. Za red. Vladyslava Hrynevycha, Pavla-Roberta Mahochiia*, Kyiv (Dukh i Litera), 2016. [In Ukrainian].

KENDE TAMÁS, (2019), *Anti-Semitism and inner fronts in the USSR during World War II*, [in:] *European Review of History: Revue européenne d'histoire*, 26:6, 963–976, DOI: 10.1080/13507486.2019.1625308. [In English].

KHITERER VICTORIA, (2022), *Unwelcome Return Home: Jews, Anti-Semitism and the Housing Problem in Post-War Kyiv*, [in:] *Eastern European Holocaust Studies*, 2022. <https://doi.org/10.1515/eehs-2022-0001> https://www.academia.edu/88478493/Unwelcome_Return_Home_Jews_Anti_Semitism_and_the_Housing_Problem_in_Post_War_Kyiv. [In English].

KOSTYRCHENKO H. V., (2015), Tainaia polytyka Stalina. Vlast y antysemytyzm (Novaia versyia): V 2 ch., chast II. Na fone kholodnoi voyny, Moskva (Mezhdunar. otnosheniya), 2015, s. 122. [In Russian].

KUZNETSOV A. V., (1991), Babyi Yar. Roman-dokument, Moskva (Sovetskyi pysatel. Olymp), 1991. [In Russian].

MYTSEL M., (2004), Evrey Ukrainy v 1943–1953 gg.: ocherky dokumentyrovannoi istorii, Kyiv (DiL). [In Russian].

NAKHMANOVYCH V., (2016), Babyn Yar yak symvol Holokostu ta inshykh trahedii chasiv Druhoi svitovoi / Babyn Yar: Istorii i pamiat, Za red. Vladyslava Hrynevycha, Pavla-Roberta Mahochiia, Kyiv (Dukh i Litera). [In Ukrainian].

POTEMKYNA M. N., (2017), Reevakuatsyia naseleniia SSSR v 1943–1947 hh.: sotsyalnyi y psykholohycheskyi aspekty, [in:] “Nauchnye vedomosty BelHU. Ser. Istoryia. Polytolohyia”, № 1 (250), vyp. 41, s. 142–147. [In Russian].

PRUSIN ALEXANDER V., (2007), A Community of Violence: The SiPo/SD and its Role in the Nazi Terror System in Generalbezirk Kiev, [in:] “Holocaust and Genocide Studies”, vol. 21, No. I, p. 1–30. [In English].

SHVARTS, S. M., (1952), Antysemytyzm v Sovetskom Soiuze, Niu-York (Izd-vo ym. Chekhova). [In Russian].

SNYDER TIMOTHY, (2015), Black Earth. The Holocaust as History and Warning, New York (Tim Duggan Books). [In English].

SNYDER TIMOTHY, (2010), Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, New York (Basic Books). [In English].

Ukraina. Evrey v poslevoennoi Sovetskoii Ukraine (1945–91). Elektronnaia evreiskaia entsyklopedyia. <https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/15413/> [In Russian].

А чи був погром? Коментар до статті Вікторії Хітерер

У рецензії на статтю Victoria Khiterer, *Unwelcome Return Home: Jews, Anti-Semitism and the Housing Problem in Post-War Kyiv*, “Eastern European Holocaust Studies”, 2022, автор спростовує фактологічні помилки, яких допустилася дослідниця при викладенні матеріалу щодо допомоги українців і росіян німецькій окупаційній поліції в пошуку і реєстрації євреїв перед масовим розстрілом у Бабиному Яру в Києві 29–30 вересня 1941 р.

А. ДЕМЧЕНКО, А чи був погром?...

Наводить дані іншого дослідника К. Беркгофа про те, що старі советські паспорти, які містили дані про національність, значно полегшували німцям переслідування євреїв. Рецензент на основі джерел спростовує твердження дослідниці про те, що вбивство старшим лейтенантом НКДБ УРСР Й. Розенштейном рядового Червоної армії Івана Грабаря та його друга сержанта Миколу Мельникова було вчинено через антисемітські образи, а похорон перетворився на антисемітський погром. Рецензент доводить, що погрому не було, а кількість жертв, про які пише В. Хітерер, не відповідає дійсності. Зазначає автор і про реевакуацію євреїв до міста в повоєнний період та про деякі перекручування фактів у статті авторки, що стосуються так званого “квартирного питання” в Києві.

Ключові слова: рецензія, друга світова війна, євреї в м. Києві, житлове питання, антисемітизм, дослідниця єврейських погромів, фактологічні помилки, необґрунтовані висновки.

Андрій Демченко, незалежний дослідник, м. Київ,
Andriy Demchenko, Signed by: “independent researcher”, Kyiv,
E-mail: demchenkoanddem@gmail.com

Received: 15.12.2022

Advance Access Published: December, 2022